

Note

Flash du SIES

Enseignement Supérieur, Recherche & Innovation

N°01
Janvier 2020

Baromètre français de la Science Ouverte

Selon la nouvelle édition du Baromètre de la Science Ouverte (BSO), 49 % des 155 000 publications scientifiques françaises (suivant les affiliations détectées des auteurs) publiées en 2018 sont en accès ouvert. En un an, le taux d'ouverture des publications publiées en 2017 a, quant à lui, progressé de 10 points dépassant la barre des 50 %.

A RETENIR

ACCÈS OUVERT DES PUBLICATIONS PUBLIÉES EN 2018

(observé en Décembre 2019)

49%

des publications avec une affiliation française (soit 74 996 publications) en accès ouvert

Source: Unpaywall et HAL
traitement MESRI-SIES

PROGRESSION DE L'ACCÈS OUVERT DES PUBLICATIONS PUBLIÉES EN 2017

(entre Septembre 2018 et Décembre 2019)

+10 points

évoluant de 41% à 51% en accès ouvert

Source: Unpaywall et HAL
traitement MESRI-SIES

Accès en 2019 aux publications publiées en 2018

- Accès fermé
- Ouvert sur archives et chez l'éditeur
- Chez l'éditeur seulement
- Sur archives seulement

1 | Hausse du taux d'accès ouvert pour les publications récentes

La proportion des publications françaises, publiées en 2018 et disponibles en accès ouvert en Décembre 2019 est de 49 %. Ce chiffre est en hausse par rapport à l'édition précédente du BSO où 41 % des publications publiées en 2017 étaient en accès ouvert en 2018.

Tableau 1 : Taux d'accès ouvert par année de publication observé en Décembre 2019 (en %) et évolution depuis Septembre 2018 (en point)

Année de publication	Ouvert chez l'éditeur seulement	Ouvert sur archives seulement	Ouvert chez l'éditeur et sur archives	Accès ouvert global
2013	9	19	17	45 (+5)
2014	9	18	18	45 (+4)
2015	9	18	20	47 (+6)
2016	12	18	20	50 (+7)
2017	11	19	21	51 (+10)
2018	12	16	21	49

Source : Unpaywall et HAL, traitement MESRI-SIES

Le processus de mise en accès ouvert continue aussi pour les publications publiées en 2017 et avant. Ainsi, pour les publications publiées en 2017, le taux d'accès ouvert a progressé de 10 points en un an, passant de 41 % en 2018 à 51 % mesuré décembre 2019. Néanmoins, il est à noter que cette progression est d'autant moins forte que les publications sont moins récentes (seulement +5 points d'ouverture pour les publications de 2013 par exemple). En effet, pour les publications récentes, l'ouverture chez l'éditeur (notamment via l'expiration de barrières mobiles) explique la majeure partie de la progression et vient se cumuler avec le dépôt sur archives ouvertes. Inversement, pour les publications plus anciennes, l'ouverture se fait presque uniquement via le dépôt sur archives ouvertes.

En tendance, on retrouve une légère inflexion du taux d'ouverture pour les publications les plus récentes, avec 49 % pour les publications de 2018, car le processus d'ouverture se fait de manière différée dans le temps.

2 | Les disparités disciplinaires restent marquées pour les publications publiées en 2018

D'une discipline à l'autre, la proportion d'accès ouvert varie largement, de 71 % d'ouverture pour les publications de 2018 en Mathématiques à 37 % d'ouverture en Sciences de l'ingénieur. Ces disparités d'ouverture s'accompagnent de disparités dans les modes d'hébergement des publications en accès ouvert : par exemple, en Mathématiques ou en Informatique, l'ouverture se fait majoritairement grâce au dépôt sur archives ouvertes, tandis qu'à l'inverse, en Recherche Médicale ou en Biologie fondamentale, l'ouverture se fait principalement chez l'éditeur, avec parfois aussi un dépôt parallèle sur archives ouvertes.

Tableau 2 : Taux d'accès ouvert aux publications publiées en 2018, par discipline, observé en Décembre 2019 (en %)

Discipline	Ouvert chez l'éditeur seulement	Ouvert sur archives seulement.	Ouvert chez l'éditeur et sur archives	Accès ouvert global
Mathématiques	8	48	15	71
Biologie fondamentale	12	12	38	62
Sc. physiques, astronomie	7	30	22	59
Informatique	5	36	9	50
Sc. de la terre, écologie	8	19	22	49
Chimie	7	23	12	42
Recherche médicale	15	7	20	42
Sc. humaines	20	5	14	39
Sc. sociales	14	12	13	39
Sc. de l'ingénieur	9	18	10	37
Toutes disciplines	12	16	21	49

Source : Unpaywall et HAL, traitement MESRI-SIES

3 | La hausse du taux d'accès ouvert est transdisciplinaire

Malgré les différences entre disciplines, le mouvement à la hausse du taux d'accès ouvert s'observe dans plusieurs champs disciplinaires différents. Si la hausse globale est surtout portée par la Recherche médicale (+13 points) et la Biologie fondamentale (+12 points) par effet mécanique dû au volume de publications, d'autres disciplines comme les Sciences Humaines (+8 points) et sociales (+13 points) voient aussi leurs taux d'accès ouvert continuer à progresser. Pour ces disciplines, la progression est surtout portée par l'hébergement chez l'éditeur. La hausse est aussi marquée en Chimie (+11 points), cette fois principalement grâce au dépôt sur archives ouvertes (9 points sur 11).

Tableau 3 : Taux d'accès ouvert aux publications publiées en 2017 par discipline, observé en 2018 et en 2019 (en %) et évolution (en points)

Discipline	Taux d'accès ouvert mesuré en 2018	Taux d'accès ouvert mesuré en 2019	Evolution
Mathématiques	62	73	+11
Biologie fondamentale	49	61	+12
Sc. physiques, astronomie	56	60	+4
Informatique	43	53	+10
Sc. de la terre, écologie	48	56	+8
Chimie	31	42	+11
Recherche médicale	31	44	+13
Sc. humaines	34	42	+8
Sc. sociales	30	43	+13
Sc. de l'ingénieur	35	37	+2
Toutes disciplines	41	51	+10

Source : Unpaywall et HAL, traitement MESRI-SIES

**Eric JEANGIRARD
MESRI-SIES**

Les résultats du Baromètre de la Science Ouverte (BSO) s'appuient sur une méthodologie détaillée dans l'article "*Monitoring Open Access*

a national level: French case study", Eric Jeangirard. ELPUB 2019 doi : 10.4000/proceedings.elpub.2019.20

Sources : Le Baromètre de la Science Ouverte repose uniquement sur des sources ouvertes, en particulier Unpaywall, HAL et la base de données bibliographiques Pascal et Francis. **Unpaywall** est une base de données mondiale, ouverte, recensant plus de 100 millions de DOIs avec leur méta-données disponibles (titre, auteur, éditeur ...) et leur type d'accès.

Champ : Publications avec un DOI (Digital Object Identifier) et dont au moins un des auteurs a une affiliation française.

Les données du BSO sont disponibles en open data sur le portail Open Data du MESRI :

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/open-access-monitor-france/>

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web du Baromètre de la Science Ouverte : <http://bso.esr.gouv.fr>